

Kebiasaan Mowali Di Jemaat Persiapan Koinonia Lontio Ditinjau dari Ajaran Kristen tentang Kasih dan Pengampunan

Vira Margareta Kalasan, Naftali Kiyuk, Mardian Baali

Sekolah Tinggi Agama Kristen Luwuk Banggai

*Penulis Korespondensi: virakalasan4633@gmail.com

Abstract. *This research explores mowali habits in the Koinonia Lontio Preparatory Congregation regarding Christian teachings about love and forgiveness. The method used in this research is a qualitative method involving 14 informants consisting of members and the Congregation Council. Data was taken using interview techniques and analyzed using reduction, display, and conclusion techniques. The research results show that the mowali habit in the Koinonia Lontio Preparatory Congregation is not in line with Christian teachings about love and forgiveness. The mowali pattern causes a breakdown in relationships with others to share love and shows an unwillingness to forgive. This research implies the importance of proper education and teaching about Christian teachings about love and forgiveness and the need for efforts to change mowali habits that conflict with these teachings.*

Keywords: *mowali, the Koinonia Lontio Preparatory Congregation, Christian teachings about love and forgiveness, the Saluan tribe*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kebiasaan mowali di Jemaat Persiapan Koinonia Lontio ditinjau dari ajaran Kristen tentang kasih dan pengampunan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan melibatkan 14 informan yang terdiri dari anggota dan Majelis Jemaat. Data diambil dengan teknik wawancara dan dianalisa dengan teknik reduksi, display, dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan mowali di Jemaat Persiapan Koinonia Lontio tidak sejalan dengan ajaran Kristen tentang kasih dan pengampunan. Kebiasaan mowali menyebabkan terputusnya relasi dengan orang lain untuk berbagi kasih dan menunjukkan ketidaksediaan untuk mengampuni. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya pendidikan dan pengajaran yang tepat tentang ajaran Kristen tentang kasih dan pengampunan, serta perlunya upaya untuk mengubah kebiasaan Mowali yang bertentangan dengan ajaran tersebut.

Kata kunci: mowali, Jemaat Persiapan Koinonia Lontio, ajaran Kristen tentang kasih dan pengampunan, suku Saluan

PENDAHULUAN

Inti ajaran Kristen adalah kasih. Dalam Matius 22:37-40 Yesus mengatakan bahwa kasih adalah hukum yang terutama dan pertama, dan di dalam hukum

kasih tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kasih dalam Kristen adalah kasih kepada Allah dan kepada sesama manusia. Kasih kepada Allah dibuktikan melalui kasih kepada sesama. Tarigan dkk memaparkan bahwa Yesus dalam pelayanan-Nya selama di dunia telah menunjukkan kasih yang sempurna kepada sesama manusia. Pelayanan Yesus ini harus menjadi teladan standar hidup umat Kristen (Tarigan, Widiastuti, and Sihombing 2022).

Kasih yang dituntut Allah terhadap sesama, harus didasari kasih persaudaraan sejati. Ada empat ciri persaudaraan sejati yang dijelaskan oleh J.B. Banawartma: Pertama, kehendak baik, tidak mengundang prasangka apapun. Kedua, berkehendak berbuat baik, mendahulukan kepentingan sang saudara, membelakangkan keuntungan diri sendiri. Ketiga, cara melaksanakan perbuatan baik, disiplin yang tinggi. Keempat, misi persaudaraan sejati di mana umat Kristiani terpanggil untuk membangun masyarakat yang berperadaban, kasih bernuansa persaudaraan sejati (Riniwati 2016).

Dalam Alkitab, terdapat banyak ayat yang menekankan pentingnya persaudaraan antara sesama manusia. Contohnya, dalam Surat 1 Yohanes 4:20-21, tertulis "jikalau orang berkata: Aku mengasihi Allah, tetapi ia membenci saudaranya, ia adalah pendusta; sebab barangsiapa tidak mengasihi saudaranya yang ia lihat, bagaimana ia dapat mengasihi Allah yang tidak ia lihat? Dan inilah perintah yang kita terima dari-Nya: barangsiapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya."

Dalam ajaran Kristen, persaudaraan juga diartikan sebagai saling membantu dan mendukung satu sama lain. Hal ini tercermin dalam Surat Galatia 6:2, "Bertindaklah satu sama lain dengan memikul beban masing-masing, dan dengan demikian kamu memenuhi hukum Kristus." Menurut Djatmiko, kata beban ($\beta\acute{\alpha}\rho\omicron\varsigma$) yang dimaksud di sini bermakna spiritual dan material. Paulus menasehati jemaat di Galatia untuk saling menolong untuk hidup sesuai ajaran

Kristen, menjauhi dosa, dan membantu dalam hal keuangan (Djarmiko and Hauw 2022).

Selain itu, persaudaraan dalam agama Kristen juga mengajarkan untuk menghormati dan menghargai perbedaan antara sesama manusia. Dalam Surat Roma 12:10, tertulis "Dalam kasihmu, hendaklah kamu saling mengasihi dengan kasih sayang saudara-saudaramu, saling menghormati satu sama lain dengan memberikan keutamaan kepada yang lain."

Dari ayat-ayat Alkitab ini dapat disimpulkan bahwa kekristenan mengajarkan pentingnya persaudaraan antara sesama manusia, yang didasarkan pada kasih, pengampunan, dan kerendahan hati. Persaudaraan juga diartikan sebagai saling membantu dan mendukung satu sama lain, serta menghormati dan menghargai perbedaan antara sesama manusia.

Gereja sebagai persekutuan yang dipanggil untuk melayani dan menjadi saksi Kristus di dunia (Sudhiarsa 2022) memiliki tanggung jawab untuk membangun persaudaraan. Tanggung jawab ini terkandung dalam tiga tugas panggilan gereja yaitu bersaksi, bersekutu, dan melayani.

Pertama, tugas bersaksi. Upaya gereja membangun persaudaraan antara umat Kristen dapat menjadi bukti nyata dari kasih Kristus yang diwujudkan melalui hubungan persaudaraan yang erat antara sesama umat Kristen. Melalui persaudaraan yang baik, gereja dapat menjadi saksi bagi dunia bahwa kasih Kristus dapat mempersatukan orang-orang dari berbagai latar belakang dan kepercayaan.

Bahkan menurut Adon dan Budi, kasih persaudaraan yang hidup di lingkungan komunitas Kristiani, umat Kristen dapat menjadi duta kasih Allah bagi bangsa Indonesia yang majemuk. Komunitas Kristiani dapat menjadi wadah yang baik untuk menyalurkan kasih kepada sesama tanpa memandang suku, ras dan agama, dalam semangat kebinekaan (Adon and Budi 2021).

Kedua, tugas bersekutu. Upaya gereja membangun persaudaraan antara umat Kristen dapat menjadi sarana untuk memperkuat hubungan antara sesama umat Kristen dan membangun komunitas yang saling mendukung dan memperhatikan satu sama lain. Parhusip menerangkan bahwa salah satu konsekuensi latar belakang keanggotaan gereja yang begitu majemuk dapat menimbulkan terjadinya apa yang disebut *in-group* (kelompok kami) yang kontras dengan *out-group* (kelompok mereka) dalam lingkungan gereja. Karena itu perlu dikembangkan interaksi sosial, antarpribadi dan kelompok, dalam gereja, sebagai cara mewujudkan kasih persaudaraan dari dalam komunitas iman. Dengan membangun dan mengembangkan interaksi sosial dalam jemaat, diharapkan akan tercipta suatu kesetaraan dan keadilan sosial untuk meningkatkan kasih persaudaraan yang kuat (Parhusip 2022).

Ketiga, tugas melayani. Upaya gereja membangun persaudaraan antara umat Kristen dapat menjadi sarana untuk melayani sesama umat Kristen dan juga masyarakat luas. Dengan membangun persaudaraan yang erat antara sesama umat Kristen, gereja dapat memperkuat solidaritas dan kepedulian antara sesama umat Kristen, sehingga dapat melayani sesama manusia dengan lebih baik. Seperti dikatakan Siswanto, melalui diakonia, baik di dalam maupun di luar lingkungan umat Kristen, tidak terlepas dari tugas bersaksi dan bersekutu (Siswanto 2020).

Dalam kesimpulannya, upaya gereja membangun persaudaraan antara umat Kristen merupakan bagian dari perwujudan tiga tugas panggilan gereja yaitu bersaksi, bersekutu, dan melayani. Upaya ini dapat menjadi sarana untuk memperkuat hubungan antara sesama umat Kristen, membangun komunitas yang saling mendukung, dan melayani sesama manusia dengan lebih baik.

Masalahnya, gereja atau umat Kristen seringkali masih dipengaruhi oleh nilai-nilai yang bertentangan dengan prinsip kasih persaudaraan itu. Nilai-nilai tersebut dapat bersumber dari budaya di tempat gereja melayani. Salah satunya

adalah tradisi mowali yang hidup dalam budaya suku Saluan yang berada di wilayah kabupaten Banggai, propinsi Sulawesi Tengah.

Kata mowali berasal dari bahasa Saluan yang artinya tidak saling bicara, tidak saling berinteraksi, bahkan saling bermusuhan satu dengan lainnya. Mowali muncul karena pertikaian, perseteruan, pertengkarakan warisan, kesalahpahaman, dan lain sebagainya. Mowali ini terjadi pada siapa saja tanpa memandang bulu, biasanya hal ini terjadi pada saudara bersaudara, orang tua, kerabat, bahkan para pelayan Tuhan dengan anggota jemaat yang ada. Praktek mowali terjadi di kalangan jemaat Tuhan pada umumnya. Sebagian masyarakat Saluan masih mempertahankannya sebagai kebiasaan nenek moyang turun temurun.

Berdasarkan observasi awal di salah satu jemaat persiapan Gereja Kristen Luwuk Banggai, Lontio, di desa Kabua-Bua, kecamatan Nuhon, penulis menemukan sebuah kasus yang berkaitan dengan kebiasaan mowali. Ada seorang bapak karena terjadi debat menimbulkan kesalahpahaman dengan saudaranya. Maka kedua belah pihak ini pun saling mendiamkan, tidak saling berkomunikasi dan berinteraksi lagi. Tindakan saling mendiamkan ini merembet hingga ke lingkungan pelayanan di gereja. Ketika bapak ini menerima ibadah di rumahnya, maka saudaranya tidak akan mengikuti persekutuan tersebut. Begitu juga sebaliknya ketika saudaranya menerima kebaktian di rumahnya, maka bapak tersebut tidak akan menghadiri sekalipun itu pelayanan. Dengan demikian, praktik mowali dapat memicu terjadinya konflik, ketidakharmonisan, dan keretakan hubungan antar anggota jemaat, yang seharusnya saling mendukung dan membangun.

Sekilas tampak bahwa mowali bertentangan dengan ajaran Kristen tentang kasih persaudaraan. Karena itu penulis ingin menggali lebih banyak tentang tradisi mowali ini dan memberikan tinjauan dari sudut pandang ajaran Kristen. Tinjauan terhadap tradisi mowali perlu dilakukan untuk memberikan

pertimbangan, khususnya bagi masyarakat Saluan yang telah memeluk agama Kristen, apakah tradisi mowali sesuai dengan nilai-nilai Kristen atau tidak.

Penelitian tentang tradisi mowali belum ada yang dapat dirujuk, yang menunjukkan bahwa belum ada penelitian tentang itu. Namun penelitian tentang budaya suku Saluan dengan peninjauan secara kritis dari perspektif Kristen sudah ada. Salah satu yang bisa dirujuk adalah penelitian Bungalan dkk tentang tradisi *mohatu* di desa Simpang II (2022). *Mohatu* adalah upacara pelepasan arwah orang mati yang dilakukan enam belas hari setelah kematian seseorang. Upacara ini dilakukan dengan meletakan tujuh hingga sembilan jenis hasil kebun di atas kuburan almarhum/ah agar arwah tidak lagi datang ke kebun untuk mengambil hasil kebun yang dapat mengakibatkan petani gagal panen.

Para peneliti melihat bahwa tradisi *mohatu* memiliki dampak yang negatif dalam kehidupan masyarakat karena berpotensi memperlambat pengembangan dan penggunaan teknologi pertanian suku Saluan. Karena itu mereka mengusulkan agar tradisi *mohatu* ditransformasi, salah satunya melalui pendekatan kontekstualisasi teologi Kristen tentang kematian. Dalam teologi Kristen, Tuhan berkuasa atas kehidupan dan kematian. Setelah manusia mati secara fisik, rohnya akan kembali kepada Tuhan. Oleh karena itu, arwah yang telah meninggal dunia tidak lagi berada di dunia dan tidak dapat mengganggu kegiatan perkebunan. Dengan demikian, tradisi *Mohatu* dapat dimodifikasi agar sesuai dengan ajaran Kristen dan tetap menjadi bagian penting dari kehidupan sosial masyarakat suku Saluan (Bungalan et al. 2022).

Pendekatan penulis dalam penelitian ini serupa dengan pendekatan Bungalan dkk terhadap tradisi *mohatu* yaitu meninjaunya dari perspektif teologi Kristen. Namun demikian obyek penelitiannya berbeda. Penelitian Bungalan adalah tradisi *mohatu* yang terkait kematian, namun obyek kajian dalam penelitian ini adalah tradisi mowali yang terkait dengan permusuhan. Melalui

penelitian ini, penulis akan meninjau tradisi mowali, apakah sesuai atau bertentangan dengan ajaran Kristen?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data diambil dengan teknik wawancara mendalam. Analisis data menggunakan teknik reduksi, display, dan verifikasi/penarikan kesimpulan yang dikembangkan oleh Miles dan Hubermann (Sugiyono 2018). Subyek penelitian adalah Jemaat Persiapan Koinonia Lontio, sebuah jemaat Gereja Kristen di Luwuk Banggai (GKLB) yang terletak di Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Banggai, Kecamatan Nuhon, Desa Kabua-bua. Jemaat ini dipilih karena mayoritas suku Saluan yang dimana masih melakukan praktik mowali. Penelitian dilakukan pada bulan April-Mei 2023.

Jemaat Persiapan Koinonia Lontio yang berjumlah 73 jiwa dari 23 Kepala Keluarga. Dari jumlah ini penulis mengambil 14 informan dengan tehnik *purposive sampling* berdasarkan kriteria pernah atau sedang melaksanakan praktik mowali.

HASIL PENELITIAN

Informan yang berpartisipasi dalam penelitian ini berjumlah 14 orang, yang terdiri atas anggota dan Majelis Jemaat Persiapan Lontio. Dari segi pendidikan, sebagian besar informan lulusan Sekolah Dasar dan semuanya bekerja sebagai petani. Keadaan informan ini mencerminkan keadaan jemaat pada umumnya.

Tabel 1. Pendidikan Informan

Berdasarkan wawancara dengan para informan tersebut ditemukan beberapa hal. *Pertama*, pengertian mowali. Mowali merupakan suatu kondisi sosial atau sebagai perilaku atau tindakan di mana seorang atau kelompok orang memutuskan untuk tidak saling berkomunikasi, tidak saling menegur, satu sama lain baik perorangan maupun dengan kelompok orang lain baik itu memiliki ikatan saudara maupun yang tidak. Mowali biasanya terjadi akibat dari perkelahian atau konflik antar individu atau kelompok. Jadi mowali sebenarnya berkaitan dengan konflik dan perseteruan antar individu atau kelompok.

Mowali dapat terjadi di berbagai lingkungan, seperti di sekolah, tempat kerja, lingkungan sekitar, di dalam keluarga, bahkan termasuk di dalam gereja. Misalnya saja di lingkungan sekolah, mowali dapat terjadi antara dua siswa yang pernah berselisih paham atau bertengkar. Mereka mungkin memutuskan untuk berhenti berbicara satu sama lain dan menghindari kebersamaan satu sama lain. Di tempat kerja, mowali bisa terjadi antara rekan kerja yang pernah berselisih paham atau berkonflik. Mereka mungkin menolak untuk bekerja sama atau berkomunikasi satu sama lain.

Mowali bisa terjadi kapan saja ketika terjadi konflik atau perselisihan antar individu atau kelompok. Perilaku ini bisa bersifat jangka pendek atau jangka panjang, tergantung pada tingkat keparahan konflik dan kemauan individu atau kelompok untuk menyelesaikan masalah tersebut. Mowali juga dapat melibatkan banyak individu atau kelompok, tergantung pada sifat konfliknya.

Siapa pun dapat terlibat dalam mowali, tanpa memandang usia, jenis kelamin, atau status sosial. Hal ini bisa terjadi antara teman, anggota keluarga, kolega, atau bahkan sesama anggota jemaat, termasuk dengan pelayan Tuhan.

Kedua, penyebab seseorang terlibat mowali. Seseorang dapat terlibat mowali karena mengikuti kebiasaan turun menurun atau karena diajak seseorang. Mowali juga bisa terjadi sebagai bentuk ekspresi kekecewaan dan ketidakpuasan terhadap suatu situasi atau kejadian yang dianggap dapat merugikan.

Ketiga, keuntungan dan kerugian kebiasaan mowali. Informan menilai bahwa sebenarnya keuntungan mowali tidak terlalu jelas. Mereka hanya mengikuti kebiasaan turun temurun. Sedangkan kerugiannya, tidak adanya kesempatan untuk meminta tolong atau bantuan, tidak bisa saling berbagi rezeki, dan tidak bisa saling membantu dalam acara pesta atau duka. Mowali mengakibatkan munculnya perpecahan dalam jemaat dan tidak jarang mendorong terjadinya perkelahian dan kekerasan fisik.

Keempat, perkembangan kebiasaan mowali. Informan umumnya melihat bahwa mowali sudah mulai ditinggalkan oleh sebagian masyarakat namun masih ada juga yang terus memeliharanya. Ada beberapa alasan mengapa beberapa orang terus mempraktikkan mowali, meskipun ada konsekuensi negatifnya.

Salah satu alasannya adalah beberapa individu atau kelompok merasa dianiaya atau diperlakukan tidak adil oleh pihak lain. Bila merasa bahwa pihak lain tidak mau mendengarkan cerita mereka atau mengakui perasaan mereka maka mereka memilih untuk mempraktikkan mowali sebagai cara untuk mengekspresikan ketidakpuasan atau kemarahan mereka.

Alasan lainnya adalah beberapa individu atau kelompok tampaknya kurang memiliki keterampilan atau sumber daya untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif. Mereka belum mengetahui cara berkomunikasi secara efektif atau tidak memiliki akses terhadap layanan mediasi atau penyelesaian konflik. Akibatnya, mereka menggunakan mowali sebagai cara untuk menghindari konflik atau konfrontasi lebih lanjut. Jadi, mowali sebenarnya di satu sisi merupakan mekanisme sosial masyarakat Saluan untuk menghindari konflik terbuka atau untuk menjaga keharmonisan sosial.

Tradisi mowali pada dasarnya bertentangan dengan ajaran Kristen tentang kasih. Kasih adalah ajaran sentral kekristenan sebagaimana tercantum dalam Matius 22:37-40. Salah satu wujud dari kasih adalah pengampunan. Tuhan mengajarkan untuk mengasihi musuh (Matius 5:44-45; Lukas 6:35), jangan membalas kejahatan dengan kejahatan (1 Petrus 3:9), dan jika mengampuni kesalahan orang lain maka kesalahan sendiri akan diampuni Bapa (Markus 11:25). Di atas semuanya itu, umat Kristen wajib mengampuni karena telah lebih dahulu menerima pengampunan atas dosa-dosanya melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib (Roma 5:8; 1 Yohanes 1:7; Efesus 2:4-5).

PEMBAHASAN

Kebiasaan Mowali

Notoatmodjo mendefinisikan kebiasaan sebagai perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang tanpa melalui proses berpikir karena perilaku tersebut adalah respon terhadap sesuatu yang umumnya adalah perbuatan sehari-hari. Sedangkan perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas antara lain: berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, bertindak dan sebagainya (Notoatmodjo 2003).

Mowali adalah sebuah kebiasaan karena sudah dilakukan berulang-ulang tanpa melalui proses berpikir lagi karena sudah berlangsung turun temurun. Masyarakat sudah menganggapnya sebagai hal yang lumrah. Peter L. Berger dan Thomas Luckmann mengemukakan teori tentang konstruksi sosial yang menjelaskan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh proses internalisasi, obyektivasi, dan eksternalisasi yang terjadi dalam interaksi sosial. Menurut teori ini, realitas sosial diciptakan oleh manusia melalui tiga momen yang simultan, yaitu: 1) eksternalisasi, yaitu manusia menciptakan realitas sosial melalui tindakan dan interaksi sosial; 2) obyektivasi, bahwa realitas sosial yang diciptakan manusia

menjadi kenyataan yang independen dan terlepas dari individu; 3) internalisasi, bahwa manusia mempelajari realitas sosial yang ada melalui proses sosialisasi dan memasukkannya ke dalam dirinya sendiri (Berger and Luckmann 1966). Artinya kebiasaan mowali diperoleh dan terus diturunkan lintas generasi melalui suatu proses konstruksi sosial.

Proses konstruksi sosial mowali dapat terjadi melalui berbagai cara dan dilakukan oleh individu atau kelompok yang berbeda. Ini adalah perilaku yang dipelajari yang diturunkan dari generasi ke generasi melalui sosialisasi dan interaksi dengan orang lain.

Misalnya dalam lingkungan keluarga, mowali dapat dipelajari dengan mengamati tingkah laku orang tua atau kakak yang mungkin mempraktikkannya sebagai cara menghadapi konflik atau perselisihan. Anak-anak mungkin menginternalisasi perilaku ini dan terus mempraktikkannya dalam hubungan dan interaksi mereka dengan orang lain.

Dalam lingkungan komunitas, mowali dapat diperkuat melalui norma dan harapan sosial. Jika masyarakat menghargai menghindari konflik atau menjaga keharmonisan sosial, individu mungkin merasakan tekanan untuk mematuhi norma-norma ini dan mungkin memilih untuk mempraktikkan mowali sebagai cara untuk menghindari konfrontasi atau menjaga ketertiban sosial. Demikian pula bila berkonfrontasi atau berdebat dengan orang yang lebih tua atau dituakan dianggap tidak sopan atau tidak pantas, maka seseorang dapat memilih untuk mempraktikkan mowali sebagai cara untuk menunjukkan rasa hormat kepada individu tersebut.

Proses konstruksi sosial mowali juga dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pendidikan. Jika sistem pendidikan tidak memprioritaskan keterampilan resolusi konflik, individu mungkin tidak memiliki alat yang diperlukan untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif.

Pada dasarnya, konstruksi sosial mowali merupakan suatu proses kompleks yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti keluarga, masyarakat, budaya, agama, dan pendidikan. Ini adalah perilaku yang dipelajari yang diturunkan dari generasi ke generasi dan dapat diperkuat melalui norma dan harapan sosial.

Pada kenyataannya kebiasaan mowali telah membawa sejumlah dampak negatif. Hal ini terlihat dari renggangnya hubungan sosial dan kerukunan antar anggota masyarakat, termasuk di lingkungan keluarga dan gereja. Tidak ada lagi kesempatan untuk meminta tolong atau bantuan, tidak bisa saling berbagi rezeki, dan tidak bisa saling membantu dalam acara pesta ataupun duka. Di lingkungan Jemaat Persiapan Koinonia Lontio, bagi pihak yang terlibat mowali sulit untuk mewujudkan kehendak Tuhan untuk saling berbagi berkat.

Kebiasaan Mowali dan Ajaran untuk Saling Mengasihi

Dalam ajaran Kristen, kasih atau cinta dianggap sebagai dasar dan sentral dari seluruh ajaran. Hal ini terutama terlihat dalam ajaran Yesus Kristus, yang mengajarkan bahwa kasih adalah hukum yang terbesar dan terpenting dalam hidup. Dalam Injil Matius 22:37-40, Yesus mengatakan bahwa kasih adalah hukum yang terbesar dan terpenting, yaitu kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama manusia. Di dalam hukum kasih ini terletak seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tarigan dkk menyimpulkan artinya bahwa jika seseorang ingin mengerti dengan sederhana apa isi firman Tuhan, maka simpulan kesemuanya ada dalam hukum ini (Tarigan, Widiastuti, and Sihombing 2022).

Kasih dalam ajaran Kristen bersifat relasional. Hal ini karena kasih tidak hanya berlaku untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Kasih kepada Allah dinyatakan melalui kasih kepada sesama. Salah satu ayat Alkitab yang menyatakan bahwa kasih kepada Allah dinyatakan melalui kasih kepada sesama adalah 1 Yohanes 4:20-21, yang berbunyi: "Jikalau seorang berkata: Aku mengasihi Allah,

tetapi ia membenci saudaranya, ia adalah pendusta; sebab barangsiapa tidak mengasihi saudaranya yang ia lihat, ia tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak ia lihat. Dan inilah perintah yang kita terima dari-Nya: barangsiapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya."

Ayat ini menegaskan bahwa kasih kepada Allah tidak dapat dipisahkan dari kasih kepada sesama manusia. Jika seseorang mengaku mengasihi Allah, tetapi tidak mengasihi sesama manusia, maka ia dianggap sebagai pendusta. Sebaliknya, jika seseorang mengasihi sesama manusia, maka ia juga mengasihi Allah.

Jadi, untuk dapat menyatakan kasih Allah kepada sesama maka seseorang harus berelasi dan berinteraksi dengan orang lain. Terkait dengan kebiasaan mowali, kebiasaan ini telah memutuskan jalan untuk menyatakan kasih kepada sesama karena terputusnya komunikasi dan relasi.

Ketika persaudaraan dalam Kristus rusak, maka umat Kristen tidak lagi dapat merasakan kasih, dukungan, dan kebersamaan yang seharusnya ada di antara mereka. Hal ini dapat membuat umat Kristen merasa kesepian, terasing, dan tidak dihargai. Selain itu, persaudaraan yang rusak juga dapat mempengaruhi kesaksian gereja di hadapan dunia, karena dunia dapat melihat bahwa umat Kristen tidak dapat hidup dalam persatuan dan cinta kasih.

Kebiasaan Mowali dan Ajaran untuk Mengampuni

Enright dan Fitzgibbons mendefinisikan pengampunan sebagai suatu keputusan sadar untuk melepaskan perasaan negatif, seperti marah, dendam, atau keinginan untuk membalas, terhadap orang yang telah melukai, serta menggantinya dengan sikap positif, seperti empati, pengertian, dan belas kasihan. Pengampunan bermanfaat untuk mencapai kesembuhan, rekonsiliasi, dan perdamaian dalam hubungan yang rusak akibat tindakan orang yang telah mengakibatkan luka (Enright and Fitzgibbons 2000).

Dari pengertian ini nampak bahwa kebiasaan mowali hanya bisa dihentikan atau diselesaikan dengan pengampunan. Namun pengampunan pada umumnya sulit dilakukan. Menurut Worthington, hal ini disebabkan oleh trauma yang timbul akibat rasa sakit dan marah kepada pelaku. Ketidakmampuan mengatasi rasa marah dan rasa sakit mengakibatkan seseorang sulit mengampuni (Worthington Jr 2013).

Agama, menurut McCullough dkk, dapat membantu seseorang memberikan pengampunan dengan memberikan pandangan yang lebih luas tentang kehidupan, memberikan dukungan moral dan spiritual, serta memberikan panduan tentang bagaimana memberikan pengampunan dan bagaimana mengatasi rasa sakit dan trauma yang diakibatkan oleh tindakan orang lain (McCullough, Pargament, and Thoresen 2000).

Agama Kristen adalah agama yang memberikan pengajaran yang sangat mendasar tentang pengampunan. Ajaran terutama tentang pengampunan adalah bahwa mengampuni kesalahan orang lain merupakan balasan terhadap pengampunan yang telah lebih dahulu diterima dari Allah. Sumiwi dkk menjelaskan bahwa melalui perumpamaan dalam Matius 18:21-35 Yesus menegaskan bahwa setiap manusia telah berdosa dan hanya dapat diselamatkan oleh kasih karunia Allah melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Karena itu, manusia wajib mengampuni orang lain yang bersalah (Sumiwi, Santo, and Thusiapatama 2022).

Melalui Matius 18:21-35 ini juga Yesus mengajarkan pengampunan tanpa batas melalui suatu perumpamaan tentang hamba yang diampuni tetapi tidak mau mengampuni. Pelajaran penting dari sini adalah Allah mengampuni tanpa syarat dan tuntutan, dan setiap orang percaya harus mengampuni orang yang bersalah seperti Kristus telah mengampuni. Sikap pengampunan Kristus harus menjadi contoh bagi umat Kristen masa kini untuk menunjukkan sifat pengampunan Kristus sebagai pengikut-Nya (Korengkeng 2020).

Pengampunan tanpa batas dalam perumpamaan tersebut ditegaskan pada ayat 21-22, bahwa mengampuni seseorang bukan hanya tujuh kali tetapi sampai tujuh puluh kali tujuh kali. Ayat ini mengajarkan tentang pentingnya mengampuni sesama manusia, bahkan jika mereka melakukan kesalahan berulang kali. Umat Tuhan harus belajar untuk memaafkan orang lain sebanyak mungkin, seperti yang dilakukan oleh Allah kepada mereka.

Dalam Doa Bapa Kami, ada bagian yang berbunyi “...Seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami”. Wijaya menjelaskan bahwa kata “seperti juga” menunjukkan adanya kesetaraan/kesamaan nilai antara tindakan mengampuni orang lain dengan tindakan pengampunan yang diharapkan dari Allah (Wijaya 2019). Artinya doa meminta ampun kepada Tuhan harus sejalan dengan kesediaan mengampuni orang lain.

Kebiasaan mowali, dengan demikian, bertentangan dengan ajaran untuk mengampuni sesama seperti digambarkan di atas. Umat Kristen tidak bisa menjalankan kebiasaan mowali. Kebiasaan mowali berarti mengingkari kasih karunia keselamatan yang telah diberikan Allah melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Karena manusia sudah diselamatkan atau diampuni dosanya, maka manusia harus mengampuni sesamanya. Tidak bersedia untuk mengampuni berarti tidak mengakui pengampunan yang sudah diterima dari Allah.

KESIMPULAN

Mowali merupakan salah satu kebiasaan yang dipraktikkan di kalangan suku Saluan di mana seorang atau kelompok orang memutuskan untuk tidak saling berkomunikasi, tidak saling menegur, satu sama lain baik perorangan maupun dengan kelompok orang lain baik itu memiliki ikatan saudara maupun yang tidak. Kebiasaan ini juga dipraktikkan di lingkungan gereja, seperti nampak di Jemaat Persiapan Koinonia Lontio. Mowali pada dasarnya adalah suatu bentuk

permusuhan di mana pihak-pihak yang terkait tidak bersedia berdamai dan saling mengampuni.

Dari sudut pandang ajaran Kristen, mowali bertentangan dengan ajaran kasih dan pengampunan. Mowali menyebabkan tertutupnya kesempatan bagi jemaat untuk saling berbagi kasih. Mowali juga mengakibatkan jemaat tidak bisa merealisasikan perintah untuk saling mengampuni sebagai wujud dari penerimaan karunia keselamatan yang telah diberikan Allah melalui kematian Yesus Kristus. Sebab itu kebiasaan mowali hendaknya ditinggalkan oleh jemaat Tuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adon, Mathias Jebaru, and Antonius Sad Budi. 2021. "Komunitas Kristiani Sebagai Duta Kasih Allah Di Tengah Kebhinekaan Bangsa Indonesia." *LOGON ZOES: Jurnal Teologi, Sosial Dan Budaya* 4, no. 2 (September): 135–53. <https://doi.org/10.53827/lz.v4i2.28>.
- Berger, Peter. L., and Thomas Luckmann. 1966. *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. Anchor Books.
- Brownlee, Malcolm. 1996. *Pengambilan Keputusan Etis*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Bungalan, Jhon Efreudi, Purnama Pasande, Leo Mardani Ruindungan, and Niel Parinsi. 2022. "Kajian Terhadap Tradisi Mohatu Suku Saluan Di Desa Simpang II Dari Perspektif Teologi Kristen." *Visio Dei: Jurnal Teologi Kristen* 4, no. 2 (December): 232–50. <https://doi.org/10.35909/visiodei.v4i2.376>.
- Djatkiko, Grace Putri, and Andreas Hauw. 2022. "Konsep Teologis Tolong Menolong Menurut Galatia 6: 2 Ditinjau Dari Makna Kata Βάρος Dan Etos Timbal Balik Pada Budaya Yahudi Dan Yunani-Romawi Di Jemaat Galatia." *Jurnal Amanat Agung* 18, no. 2: 57–92. <https://doi.org/10.47754/jaa.v18i2.553>.
- Enright, Robert D., and Richard P. Fitzgibbons. 2000. *Helping Clients Forgive: An Empirical Guide for Resolving Anger and Restoring Hope*. American Psychological Association.
- Korengkeng, Herry Jeuke Nofrie. 2020. "Konsep Pengampunan Menurut Matius 18:21-35 Dan Implikasinya Bagi Gereja Masa Kini." *HUPERETES: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen* 1, no. 2: 150–62. <https://doi.org/10.46817/huperetes.v1i2.23>.

- McCullough, Michael E, Kenneth Ira Pargament, and Carl E Thoresen. 2000. *Forgiveness: Theory, Research, and Practice*. Guilford Press.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. *Pendidikan Dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Parhusip, Akdel. 2022. "Interaksi Sosial Dalam Mewujudkan Kasih Persaudaraan Antaranggota Jemaat." *KURIOS* 8, no. 2 (April). <https://doi.org/10.30995/kur.v8i1.286>.
- Philip, Wogaman J. 1993. *Christian Ethics: A Historical Introduction*. USA: Westminster/John Knox Press.
- Riniwati, Riniwati. 2016. "Iman Kristen Dalam Pergaulan Lintas Agama." *Jurnal Simpson: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen* 1, no. 1. <https://journal.sttsimpson.ac.id/index.php/Js/article/view/2>.
- Siregar, Nurliani, ed. 2019. *Etika Kristen : Dasar Etika Pendidikan Dan Membangun Karakter Bangsa*. Medan: Vanivan Jaya.
- Siswanto, Krido. 2020. "Tinjauan Teoritis Dan Teologis Terhadap Diakonia Transformatif Gereja." *Jurnal Simpson: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 1, no. 1: 95–120. <https://journal.sttsimpson.ac.id/index.php/Js/article/view/8>.
- Sudhiarsa, Raymundus I Made. 2022. "Nama, Makna, Dan Pesan: Perayaan 400 Tahun Propaganda Fide Dan Misi Gereja Di Tanah Air." *Seri Filsafat Teologi* 32, no. 31 (December): 1–15. <https://doi.org/10.35312/serifilsafat.v32i31.179>.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumiwi, Asih Rachmani Endang, Joseph Christ Santo, and Gabriel Levi Thusiapatama. 2022. "Pengampunan: Penerapan Prinsip-Prinsip Alkitabiah Dari Ajaran Yesus Dalam Membangun Hubungan Dengan Tuhan Dan Sesama." *TELEIOS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen* 2, no. 1: 14–26. <https://doi.org/10.53674/teleios.v2i1.43>.
- Tarigan, Iwan Setiawan, Maria Widiastuti, and Warseto Freddy Sihombing. 2022. "Hukum Kasih Sebagai Fondasi Hidup Kristen Sejati." *Jurnal Teologi Cultivation* 6, no. 1: 143–60. <https://doi.org/10.46965/jtc.v6i1.1597>.
- Verkuyl, J. 2012. *Etika Kristen : Bagian Umum*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Wijaya, Ratri Kusuma. 2019. "Pengaruh Ajaran Doa Bapa Kami Berdasarkan Matius 6:5-15 Terhadap Kesiapan Mengampuni Kesalahan Sesama Jemaat." *Jurnal Teologi Biblika Dan Praktika* 5, no. 2: 53–71. <https://e-journal.stt-yestoya.ac.id/index.php/rhema/article/view/1>.

Worthington Jr, Everett L. 2013. *Forgiveness and Reconciliation: Theory and Application*. Routledge.